

Espèce \ Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Dindon sauvage			■	■	■	■				■		■
Gélinotte huppée	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Perdrix grise					■			■				
Faisan de Colchide (exotique)										■		
Pigeon biset	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tourterelle à ailes blanches								■				
Tourterelle triste	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Coulicou à bec noir					■	■	■	■	■			
Engoulevent d'Amérique					■	■		■	■			
Martinet ramoneur				■	■	■	■	■				
Colibri à gorge rubis					■	■	■	■	■			
Râle de Virginie				■	■	■	■	■	■	■		
Marouette de Caroline				■	■	■	■	■	■	■		
Gallinule d'Amérique				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Foulque d'Amérique				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grue du Canada				■	■	■				■		
Pluvier argenté					■	■	■	■	■	■	■	■
Pluvier bronzé					■							
Pluvier kildir			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pluvier semipalmé					■	■	■	■	■	■		
Maubèche des champs				■	■	■		■				
Barge hudsonienne					■							
Bécassin roux					■	■	■	■	■			
Bécasse d'Amérique			■	■	■	■	■					
Bécassine de Wilson			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Phalarope de Wilson					■			■				
Phalarope à bec étroit								■	■			
Chevalier grivelé				■	■	■	■	■	■	■		
Chevalier solitaire				■	■	■	■	■	■	■		
Petit Chevalier				■	■	■	■	■	■	■		
Grand Chevalier				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tournepipe à collier					■							
Bécasseau maubèche					■							
Bécasseau sanderling							■					
Bécasseau variable					■			■	■	■	■	■
Bécasseau violet					■						■	■
Bécasseau de Baird								■				
Bécasseau à croupion blanc					■	■	■	■		■	■	■
Bécasseau minuscule					■	■	■	■	■	■		

Espèce \ Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Bécasseau à poitrine cendrée					■		■	■	■	■	■	■
Bécasseau semipalmé					■	■	■	■	■			
Labbe à longue queue						■						
Labbe parasite					■							
Guillemot marmette					■							
Mouette pygmée					■							
Mouette tridactyle					■					■		
Mouette de Sabine										■		
Mouette de Bonaparte					■	■	■	■	■	■	■	■
Mouette rieuse					■							
Mouette atricille					■							
Mouette de Franklin					■							
Goéland à bec cerclé	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Goéland hudsonien	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Goéland marin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Goéland bourgmestre					■	■						■
Goéland brun					■	■		■	■			
Goéland arctique	■	■	■	■	■						■	■
Sterne caspienne					■	■	■	■				
Guifette noire					■	■	■	■				
Sterne arctique					■							
Sterne pierregarin					■	■	■	■	■			
Grèbe à bec bigarré					■	■	■	■	■	■	■	■
Grèbe esclavon					■	■			■	■		
Grèbe jougris					■	■	■		■	■	■	■
Plongeon catmarin					■	■				■	■	
Plongeon huard					■	■	■	■	■	■	■	■
Fou de Bassan										■		
Grand Cormoran					■							
Cormoran à aigrettes					■	■	■	■	■	■	■	■
Ibis falcinelle							■					
Butor d'Amérique					■	■	■	■	■	■	■	■
Petit Blongios					■	■	■	■	■			
Bihoreau gris					■	■	■	■	■			
Aigrette tricolore					■							
Héron vert					■	■	■	■	■	■	■	■
Grande Aigrette					■	■	■	■	■	■	■	■
Grand Héron					■	■	■	■	■	■	■	■
Pélican d'Amérique								■				

Espèce \ Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Jaseur boréal	■	■	■	■	■				■	■	■	■
Jaseur d'Amérique			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Moineau domestique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pipit d'Amérique					■				■	■	■	
Gros-bec errant	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Durbec des sapins	■	■	■	■				■	■	■	■	■
Roselin familial	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Roselin pourpré	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sizerin flammé	■	■	■	■	■					■	■	■
Bec-croisé des sapins							■	■				
Bec-croisé bifascié	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Tarin des pins	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chardonneret jaune	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Plectrophane lapon				■								
Plectrophane des neiges	■	■	■	■	■					■	■	■
Bruant familial				■	■	■	■	■	■	■		
Bruant des plaines					■		■					
Bruant des champs				■								
Bruant hudsonien	■	■	■	■	■					■	■	■
Bruant fauve				■	■		■	■	■	■	■	■
Junco ardoisé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bruant à couronne blanche				■	■	■		■	■	■	■	
Bruant à gorge blanche	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bruant vespéral					■	■						
Bruant des prés				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bruant chanteur			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bruant de Lincoln					■	■		■	■	■		
Bruant des marais				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tohi à flancs roux					■						■	■
Ictérie polyglotte					■	■						■
Goglu des prés					■	■	■	■	■			
Sturnelle des prés				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oriole de Baltimore					■	■	■	■	■	■	■	■
Carouge à épaulettes			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vacher à tête brune			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Quiscale rouilleux	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Quiscale bronzé			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Paruline couronnée					■	■	■	■	■	■	■	■
Paruline des ruisseaux					■	■	■	■	■	■	■	■

Espèce \ Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Paruline à ailes bleues					■							
Paruline noir et blanc				■	■	■	■	■	■			
Paruline obscure					■	■	■	■	■	■		
Paruline verdâtre					■	■			■	■		
Paruline à joues grises				■	■	■	■	■	■	■		
Paruline à gorge grise								■	■			
Paruline triste					■	■	■	■	■			
Paruline masquée					■	■	■	■	■	■	■	
Paruline à capuchon										■		
Paruline flamboyante					■	■	■	■	■			
Paruline tigrée				■	■	■	■	■	■			
Paruline à collier				■	■	■	■	■	■	■	■	
Paruline à tête cendrée					■	■	■	■	■	■	■	
Paruline à poitrine baie					■	■	■	■	■			
Paruline à gorge orangée					■	■	■	■	■			
Paruline jaune					■	■	■	■	■	■	■	
Paruline à flancs marron					■	■	■	■	■	■		
Paruline rayée					■	■	■	■	■	■	■	
Paruline bleue					■	■	■	■	■	■	■	
Paruline à couronne rousse					■	■	■	■	■	■	■	
Paruline des pins					■	■		■	■			
Paruline à croupion jaune					■	■	■	■	■	■	■	■
Paruline à gorge noire					■	■	■	■	■	■	■	
Paruline du Canada					■	■	■	■	■			
Paruline à calotte noire					■	■	■	■	■	■	■	
Piranga écarlate					■	■	■	■	■	■	■	■
Cardinal rouge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cardinal à poitrine rose					■	■	■	■	■			
Passerin indigo					■	■	■	■	■			

Marcel Darveau est l'auteur de ce dépliant. Aurore Becker et Philippe Jobin ont révisé le manuscrit. La photo de héron vert est de Gilles Chaumel. Cette liste, disponible en ligne à doi.org/10.5281/zenodo.15498602, était à jour le 31 mai 2025.

[Contribuez au savoir scientifique en rapportant vos observations à :](#)

eBird

[Aidez-nous à poursuivre notre mission de conservation et d'éducation. Devenez membre ou faites un don à :](#)

Société
Provancher

